

**Relatório Técnico: Implantação da Coleta Seletiva na
Universidade de Vassouras**

Vassouras

2023

Data do relatório: 14 de junho de 2023

Dados atualizados em 06/09/2023

UNIVERSIDADE DE
vassouras

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais

**Relatório Técnico: Implantação da Coleta Seletiva na
Universidade de Vassouras**

Leonardo Feijó Silvestre Mattos
Orientadora: Prof.^a Dr.^a Margareth Maria de Carvalho Queiroz
Coorientadora: Prof.^a Dr.^a Paloma Martins Mendonça

Vassouras

2023

Resumo

O presente relatório apresenta a proposta de implementação de pontos de coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras, com o objetivo de promover a gestão adequada de resíduos sólidos e contribuir para a sustentabilidade ambiental. Destacando a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O relatório apresenta propostas e ações para a implantação de um sistema eficiente de coleta seletiva, campanhas de conscientização e educação ambiental, como parte do Projeto **AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras**, do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais da Universidade de Vassouras. Os resultados esperados com a implementação da coleta seletiva incluem a redução da quantidade de resíduos destinados aos aterros, a promoção da reciclagem, a conscientização ambiental e a participação ativa da comunidade acadêmica em práticas sustentáveis. Além disso, há a oportunidade de retorno financeiro por meio da venda de materiais recicláveis. A análise preliminar dos resultados obtidos até o momento demonstrou a viabilidade do projeto, com a coleta de mais de 140 kg de material reciclável em pouco mais de um mês. Com base nesses dados, foi projetado um retorno financeiro anual estimado em R\$2.781,00, que seria desperdiçado junto com os resíduos comuns. Atualmente o projeto já coletou no total 977Kg de material reciclado e arrecadou no total R\$124,15. Diante disso, concluiu-se que a implementação da coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras é uma medida importante para promover a gestão sustentável de resíduos e contribuir para a proteção do meio ambiente e com a saúde ambiental. Recomenda-se a continuidade e expansão do projeto, envolvendo toda a comunidade acadêmica, a sociedade e fortalecendo a imagem da Universidade como uma instituição comprometida com a responsabilidade socioambiental, a educação ambiental e principalmente com a sustentabilidade. A coleta seletiva é uma oportunidade valiosa para promover a conscientização, a mudança de hábitos e a construção de um futuro mais sustentável.

Sumário

Resumo	3
Introdução	7
Diagnóstico	10
Objetivo	11
Objetivos específicos	11
Metodologia	12
Resultados Esperados	31
Considerações Finais	35
Referências	36
Anexos	37

Lista de Figuras

Figura 1 - Espaço entre os blocos 2 e 3	12
Figura 2 - PEV - Localização sugerida para instalação do PEV	13
Figura 3 - Modelo 3D do PEV	13
Figura 4 - Entrada da secretaria geral, bloco 3	14
Figura 5 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco 4	15
Figura 6 - 2º andar do bloco 3 - PRPPG	16
Figura 7 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco 6	17
Figura 8 - Ponto de coleta 6 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco 7	18
Figura 9 - Ponto de coleta 7 - Entre os blocos 8 e 9	19
Figura 10 - Ponto 8 - Cantina	20
Figura 11 - Sugestão área de armazenamento - Entre bloco 5 e 7	22
Figura 12 - Modelo 3D - Área de armazenamento	23
Figura 13 - Conjunto com 5 coletores coleta seletiva	24
Figura 14 - Coletor com divisórias coleta seletiva	24
Figura 15 - Coletor 660 litros	25
Figura 16 - Coletores comuns em utilização na Universidade	27
Figura 17 - Coletores instalados no 2º andar do bloco 3	28
Figura 18 - Reunião com colaboradores da zeladoria da Universidade	29

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Quantidade de material reciclável (kg) por tipo de material..... 32

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Orçamento dos coletores 25

Introdução

De acordo com RODRIGUES (2004), o crescimento acelerado das metrópoles reduziu as áreas disponíveis para a destinação do lixo, levando ao acúmulo de resíduos e ao aumento da poluição do solo e das águas. Isso resultou em condições de saúde precárias, especialmente em regiões menos desenvolvidas. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma agenda global para enfrentar os desafios socioambientais, incluindo a questão da gestão inadequada de resíduos sólidos.

Segundo DE PAULA VIDAL (2006), atualmente, é evidente que a produção desenfreada de resíduos sólidos tem causado um impacto significativo no meio ambiente. Esse cenário tem motivado governos e sociedade a buscarem alternativas para minimizar a degradação da natureza e promover o bem-estar coletivo.

No Brasil, a relação dos ODS com os negócios está presente nas grandes empresas. Segundo levantamento realizado com as companhias que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da B3¹, 83% delas possuem processos de integração dos ODS às estratégias, metas e resultados. A proposta de implementação de coleta seletiva está diretamente envolvida com as questões apresentadas pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, em especial aos objetivos 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, 12 - Consumo e produção responsáveis, 13 - Ação contra a mudança global do clima, 14 - Vida na água e 15 - Vida terrestre:

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: busca tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A implementação de um sistema de

¹ A B3 é uma bolsa de valores brasileira, localizada em São Paulo, que foi formada a partir da fusão da BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros) e da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) em 2017. A B3 é uma das maiores bolsas de valores do mundo em valor de mercado, oferecendo serviços de negociação e pós-negociação para uma ampla variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, derivativos, títulos e commodities. A B3 é responsável por fornecer a infraestrutura necessária para que as empresas possam captar recursos no mercado de capitais e investidores possam realizar negociações em um ambiente seguro e transparente.

coleta seletiva contribui para a gestão adequada dos resíduos urbanos, reduzindo a poluição e melhorando a qualidade de vida nas cidades.

ODS 12 - Consumo e produção responsáveis: visa promover padrões sustentáveis de consumo e produção. A coleta seletiva é uma prática importante para reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, incentivar a reciclagem e a reutilização de materiais, e promover a economia circular.

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima: busca combater as mudanças climáticas e seus impactos. A coleta seletiva contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a reciclagem de materiais evita a extração de recursos naturais e a produção de novos materiais, que geralmente requerem um alto consumo de energia.

ODS 14 - Vida na água e ODS 15 - Vida terrestre: Os ODS 14 e 15 buscam proteger os ecossistemas aquáticos e terrestres, respectivamente. A coleta seletiva ajuda a prevenir a contaminação de rios, mares e solos, reduzindo os impactos negativos nos habitats aquáticos e terrestres, bem como na biodiversidade.

A adoção da coleta seletiva desempenha um papel fundamental na promoção de práticas sustentáveis dentro das empresas, além disso, a implementação da coleta seletiva é uma oportunidade valiosa para promover a educação ambiental, conscientizando colaboradores sobre a importância da preservação dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais, bem como incluir a Universidade como instituição que incentiva a sustentabilidade.

Para CALDERONI (1996), a reciclagem, em sua essência, desempenha um papel educativo ao fortalecer o vínculo afetivo das pessoas com o meio ambiente, despertando nelas o senso de capacidade de promover mudanças em seu ambiente de vida.

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de resíduos sólidos que consiste na separação dos materiais descartados de acordo com sua composição e destinação adequada. Através da coleta seletiva, é possível reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários, minimizar a contaminação do solo, da água e do ar, além de promover a economia circular ao possibilitar a reciclagem e reutilização dos materiais.

De acordo com BALASSIANO (2023), a reputação das empresas tem se mostrado um incentivo significativo para a implementação dos critérios de Environmental, Social and Governance (ESG)², destacando a busca por impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

A implementação da coleta seletiva é um importante indicador de responsabilidade socioambiental e governança corporativa, aspectos essenciais do ESG. Ao adotar práticas sustentáveis de gestão de resíduos, a empresa demonstra seu compromisso com a proteção do meio ambiente, a promoção do bem-estar social e a transparência em suas operações. Isso contribui para fortalecer a reputação e a imagem da empresa perante investidores e clientes, além de atrair talentos alinhados com valores sustentáveis.

Neste relatório, serão apresentados o cenário atual e os procedimentos e materiais sugeridos, os benefícios esperados com implementação de pontos de coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras.

² ESG é uma sigla que se refere aos critérios ambientais, sociais e de governança utilizados para avaliar o desempenho de empresas e organizações em relação à sustentabilidade e responsabilidade social.

Diagnóstico

A gestão de resíduos é uma questão de extrema importância, pois envolve a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento de hábitos sustentáveis nos estudantes, educadores e funcionários. A análise do cenário atual nesse contexto é fundamental para identificar problemas e desafios, visando melhorias e implementação de medidas efetivas. A seguir, justifico os principais pontos identificados.

- **Falta de separação adequada dos resíduos:** a separação adequada dos resíduos é crucial para facilitar o processo de reciclagem e destinação correta. Entretanto, a falta de conscientização ou a inexistência de um sistema eficiente de coleta seletiva pode resultar em resíduos misturados, o que dificulta a reciclagem e aumenta os custos de tratamento dos resíduos.

- **Destinação incorreta:** a destinação incorreta dos resíduos pode causar impactos negativos ao meio ambiente, à saúde humana, dos animais e a saúde ambiental. Quando os resíduos são descartados de forma inadequada, como em lixeiras comuns ou em locais não autorizados, há risco de contaminação do solo, lençóis freáticos e da própria comunidade. Isso compromete a qualidade de vida e a sustentabilidade local.

- **Ausência de conscientização ambiental:** a conscientização ambiental é essencial para promover mudanças de comportamento em relação ao descarte de resíduos. Sem a compreensão da importância da gestão adequada de resíduos e os impactos negativos decorrentes do descarte incorreto, é improvável que adotem práticas mais sustentáveis.

Esses problemas e desafios identificados demonstram a necessidade de ações corretivas e preventivas na gestão de resíduos. É fundamental implementar um programa de coleta seletiva eficiente, com a disponibilização de recipientes adequados para a separação dos resíduos. Além disso, é essencial investir em campanhas de conscientização e educação ambiental, envolvendo todos os colaboradores e alunos. Dessa forma, é possível promover a mudança de hábitos e contribuir para a construção de um ambiente mais sustentável e saudável.

Objetivo

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma proposta para a implantação de pontos de coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras.

Objetivos específicos

1. Promover a separação correta de resíduos recicláveis e não recicláveis nos diferentes setores e no campus da Universidade de Vassouras;
2. Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para aterros sanitários;
3. Estimular a conscientização ambiental e a responsabilidade coletiva;
4. Contribuir para a formação de valores sustentáveis entre os membros da comunidade acadêmica;
5. Vender os resíduos recicláveis coletados na Universidade de Vassouras para empresas que compram tais resíduos.

Metodologia

Foi conduzida a coleta de informações por meio de registros fotográficos da infraestrutura externa do campus da Universidade de Vassouras, com ênfase nas áreas de maior circulação de pessoas. Com base nessas fotografias, foram desenvolvidos modelos 3D utilizando o software Sketchup® 2020, foram identificados os locais estratégicos para a instalação dos pontos de coleta seletiva, tendo em vista o fluxo de pessoas no campus. Foram priorizados locais de fácil acesso, com boa visibilidade, e que já contam com alguma forma de abrigo da chuva, de forma a minimizar custos.

Definição de pontos de coleta seletiva

Área externa

Ponto de coleta 1 – Ponto de entrega voluntária (PEV)

Entre os blocos 1 e 3, o primeiro ponto de coleta para o fluxo de pessoas que vem pela entrada da Broadway com destino aos blocos 1 e 2.

Figura 1 - Espaço entre os blocos 2 e 3

Fonte: Autores, 2023

Figura 2 - PEV - Localização sugerida para instalação do PEV

Fonte: Autores, 2023

Figura 3 - Modelo 3D do PEV

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 2

Em frente à secretaria geral da graduação, bloco 3. Os coletores para esse ponto já estão em processo de aquisição pela Reitoria.

Figura 4 - Entrada da secretaria geral, bloco 3

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 3

Entre os blocos 4 e 7, utilizando o abrigo da escada, este ponto de coleta atende ao fluxo de alunos que passa para o primeiro e segundo andar do bloco 4 e os alunos que passam com destino aos laboratórios do bloco 7.

Figura 5 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco 4

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 4 – (Já implementado)

Rampa do bloco 3, 2º andar. Este ponto atende o fluxo de pessoas com destino à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e ao segundo andar dos blocos 7 e 5.

Figura 6 - 2º andar do bloco 3 - PRPPG

Fonte: Autores, 2023

Este ponto foi o projeto piloto, do Projeto **AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras**, onde a partir de informações desse ponto pudemos ter uma visão sobre a coleta seletiva e seus benefícios.

Ponto de coleta 5

Entre os blocos 6 e 7, o primeiro ponto de coleta para o fluxo de pessoas que entra pela rua visconde de Araxá:

Figura 7 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco 6

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 6

No bloco 7, visando atender o fluxo de pessoas que passam pela escada de acesso ao segundo andar do bloco e os laboratórios do primeiro andar.

Figura 8 - Ponto de coleta 6 - Escada de acesso ao 2º andar do bloco
7

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 7

Entre os blocos 8 e 9, localizado entre os dois blocos, próximo a escada, visando atender o fluxo de pessoas que vai para os laboratórios do bloco 9 e primeiro andar do bloco 8, os coletores externos para o segundo andar do Bloco 8 já estão em processo de aquisição pela Reitoria da Universidade de Vassouras.

Figura 9 - Ponto de coleta 7 - Entre os blocos 8 e 9

Fonte: Autores, 2023

Ponto de coleta 8

Na cantina, já existem coletores instalados neste ponto, porém não são utilizados como coletores de coleta seletiva, neste ponto propomos a manutenção destes coletores, visto que os mesmos estão em boas condições necessitando apenas de limpeza e colocação dos adesivos para identificação.

Figura 10 - Ponto 8 - Cantina

Fonte: Autores, 2023

Pontos de coleta internos (Setores)

Para áreas de baixo fluxo de pessoas e setores administrativos, é recomendada a implementação de coletores menores. Considerando que essas áreas têm menor movimentação, é essencial realizar um trabalho de conscientização para incentivar a separação dos materiais recicláveis por cada indivíduo. É recomendada a utilização de coletores com compartimentos distintos para cada tipo de material. No entanto, é possível reutilizar os coletores existentes, desde que sejam identificados adequadamente com adesivos para cada tipo de material.

Área de armazenamento

Ampliação da área de armazenamento

Após instalação dos pontos de coleta de material reciclável em todos os blocos da Universidade de Vassouras, será necessária a ampliação da área de armazenamento, atualmente instalada no corredor do bloco 5 contando com 4 contentores de 240L, um para cada tipo de material (metal, vidro, plástico e papel). Com o aumento da coleta de material serão necessários contentores de 660L para acondicionar o material por um período mínimo de 7 dias. Sugerimos a área próxima ao estacionamento, entre os blocos 7 e 5, conforme Figura 11:

Figura 11 - Sugestão área de armazenamento - Entre bloco 5 e 7

Fonte: Autores, 2023

Figura 12 - Modelo 3D - Área de armazenamento

Fonte: Autores, 2023

Investimento

Área externa

Para os pontos de coleta externos é sugerido a utilização do conjunto de 5 lixeiras em cada ponto, que atendem a todos os tipos de materiais recicláveis comumente encontrados na Universidade ≈ R\$773,18:

Figura 13 - Conjunto com 5 coletores coleta seletiva

Fonte: Google imagens, 2023

Áreas internas

Para as áreas internas, dentro dos setores, sugerimos a utilização dos coletores de 60 litros com divisórias ≈ R\$303,43:

Figura 14 - Coletor com divisórias coleta seletiva

Fonte: Google imagens, 2023

Área de armazenamento

Para a área de armazenamento, sugerimos a utilização do contentor de 660 litros ≈ R\$2.390,82:

Figura 15 - Coletor 660 litros

Fonte: Google imagens, 2023

Tabela 1 - Orçamento dos coletores

Áreas	Local de uso	Item	Valor Unitário
Área interna de coleta	Departamentos/ Setores	Coletor com divisórias	R\$ 303,43
	Recepção	Coletor de Pilhas e Baterias	R\$ 232,15
Área externa de coleta	Área Externa	Conjunto com 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva 60 L + Suporte	R\$ 773,18
Área de armazenamento	Área de armazenamento	Coletor 660 litros	R\$ 2.390,82

Fonte: AUGE LIMP, 2023

Ponto de Entrega Voluntária – PEV

Para a criação do Ponto de Entrega Voluntária, sugerimos a utilização de materiais reutilizáveis, além de trazer uma economia, a utilização desses materiais promove a reciclagem, e se torna um exemplo positivo ao utilizar materiais reaproveitados na construção.

Estrutura: utilizar materiais como madeira reciclada ou pallets para construir a estrutura do ponto de entrega. Esses materiais são duráveis, relativamente fáceis de encontrar e podem ser reaproveitados de maneira criativa.

Recipientes para reciclagem: latões de tinta vazios, baldes de plástico ou outros recipientes reutilizáveis para coletar os diferentes tipos de materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro e metal. Os recipientes devem estar limpos e devidamente identificados.

Reutilização e adequação de coletores comuns para coleta seletiva

Uma ação viável, e de baixo custo, é a conversão de coletores já existentes para coletores de coleta seletiva. No campus existem diversos coletores do tipo basculante na cor vermelha que podem ser pintados e adesivados para adequação às normas da Resolução CONAMA 275/01, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de coletores de coleta seletiva. Conforme exemplo na Figura 16:

Figura 16 - Coletores comuns em utilização na Universidade de Vassouras

Fonte: Autores, 2023

Cenário atual e promoção da Educação ambiental – Projeto AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras

Como parte de um estudo inicial e piloto do Projeto **AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras**, do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais, foram implantados coletores de Coleta Seletiva no segundo andar do bloco 3, especificamente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Figura 17 - Coletores instalados no 2º andar do bloco 3

Fonte: Autores, 2023

O projeto também está engajado em ações de conscientização junto ao setor de zeladoria do campus, visando educar os colaboradores sobre o processo de coleta seletiva.

Figura 18 - Reunião com colaboradores da zeladoria da Universidade

Fonte: Autores, 2023

Como continuação das ações de conscientização, o projeto visa estender aos outros setores, além da zeladoria, e a realização de palestras educativas, em eventos científicos, para conscientizar a comunidade acadêmica da Universidade de Vassouras, sobre a importância do tema.

Além disso, o Projeto **AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras** inclui iniciativas voltadas à educação ambiental no ambiente escolar, por meio do Projeto Jovens Talentos FAPERJ. Nesse contexto, estão sendo desenvolvidos jogos educativos sobre sustentabilidade ambiental em plataformas digitais e físicas.

Como parte do projeto também foi desenvolvido um website (www.ambmaissustentavel.com) dedicado à divulgação das ações relacionadas ao sistema de coleta seletiva da Universidade, bem como à promoção da educação ambiental e demais atividades vinculadas ao tema. O site tem o objetivo de fornecer informações de forma acessível a todos os alunos e colaboradores.

Figura 19 - Página inicial - Site AMB+ Sustentável - Universidade de Vassouras

Fonte: www.ambmaissustentavel.com, 2023

Também foi desenvolvida e registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) uma marca, o registro da marca **AMB+ Sustentável** Universidade de Vassouras oferece proteção legal, diferenciação no mercado e agrega valor e confiança, além de oportunidade de expansão. É um investimento estratégico que contribui para o sucesso do projeto.

Figura 20 - Marca registrada - **AMB+ Sustentável - Universidade de Vassouras**

Fonte: Autores, 2023

Resultados Esperados

Os benefícios previstos com a implementação dos pontos de coleta seletiva na instituição incluem a diminuição da quantidade de resíduos enviados para aterros, a promoção da reciclagem, a conscientização ambiental e a participação ativa da comunidade escolar em práticas sustentáveis. Além disso, o Projeto **Amb+ Sustentável® - Universidade de Vassouras** também oferece uma oportunidade de retorno financeiro por meio da venda de materiais recicláveis.

Gráfico 1 - Quantidade de material reciclável (kg) por tipo de material

Fonte: Autores, 2023

A coleta teve início em 25 de maio de 2023 e até a última coleta realizada no dia 06 de julho no total foram coletados 141Kg de material reciclável. Sendo em sua maioria do tipo papel e plástico, o que gerou um retorno financeiro de R\$ 29,15.

Estimativa de retorno

Com base em um ponto de coleta (Projeto Piloto)

Cálculo da taxa de retorno por quilograma de material reciclável:

$$\text{Taxa de retorno} = \frac{\text{Retorno financeiro}}{\text{Peso total de material coletado}} = \frac{\text{R\$29}}{140\text{Kg}} \approx 0,2071 \text{ reais/Kg}$$

Cálculo da projeção para 8 pontos de coleta e 12 meses:

Considerando que o número de pontos de coleta aumentará para 8 e que a coleta será realizada por 12 meses, podemos projetar o retorno de investimento.

Peso total de material reciclável coletado em um ponto de coleta em 30 dias:

$$\text{Peso total} = 140 \text{ kg}$$

Peso total de material reciclável coletado em 30 dias em 8 pontos de coleta:

$$\begin{aligned} \text{Peso total para 8 pontos} &= \text{Peso total de um ponto} \times \text{N}^\circ \text{ de pontos} = 140 \text{ Kg} \times 8 \\ &= 1120 \text{ Kg} \end{aligned}$$

Peso total de material reciclável coletado em 12 meses em 8 pontos de coleta:

$$\begin{aligned} \text{Peso total em 12 meses} &= \text{Peso total para 8 pontos} \times \text{N}^\circ \text{ de meses} = 1120 \text{ Kg} \times 12 \\ &= 13,440 \text{ Kg} \end{aligned}$$

Retorno financeiro para 8 pontos de coleta em 12 meses:

$$\begin{aligned} \text{Retorno Financeiro} &= \text{Taxa de retorno} \times \text{Peso total em 12 meses} \\ &= 0,2071 \frac{\text{reais}}{\text{kg}} \times 13,440 \text{ Kg} \approx \text{R\$2.781,00} \end{aligned}$$

Tendo em vista o que já foi coletado com um pouco mais de um mês de coleta em apenas um ponto de coleta, podemos estimar um retorno próximo 0,2071 reais/kg. Tendo a previsão de instalação de pelo menos mais 8 pontos podemos prever um

retorno anual de **R\$ 2.781,00**. Até a última coleta realizada em 31 de agosto de 2023 o projeto já coletou no total 977Kg de material reciclado e arrecadou no total R\$124,15.

Considerações Finais

O presente relatório apresentou a importância da implementação de pontos de coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras, levando em consideração a necessidade de promover práticas sustentáveis de gestão de resíduos e o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU e que devem ser alcançados pelas empresas e instituições públicas e privadas até 2030.

A gestão inadequada de resíduos sólidos tem se mostrado um desafio em meio ao crescimento acelerado das metrópoles, resultando em impactos ambientais e de saúde pública. Nesse sentido, a adoção da coleta seletiva se mostra como uma solução efetiva para reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários, promover a reciclagem e conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da preservação ambiental e a saúde ambiental.

A análise preliminar dos resultados obtidos com a coleta seletiva realizada no setor da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PRPPG demonstrou que, em pouco mais de um mês e em apenas um ponto de coleta, foi possível coletar mais de 140 kg de material reciclável, gerando um retorno financeiro. Com base nesses dados, foi realizada uma projeção, estimando um retorno anual de R\$ 2.781,00. Atualmente o projeto já coletou no total 977Kg de material reciclado e arrecadou no total R\$124,15. Este recurso seria descartado junto com o resíduo comum e poderá ter um retorno financeiro para a Universidade de Vassouras.

Considerando essas informações, é evidente que a implementação da coleta seletiva **pelo Projeto AMB+ Sustentável® - Universidade de Vassouras** trará benefícios significativos. Além de contribuir para a gestão adequada de resíduos sólidos, a coleta seletiva promoverá a conscientização ambiental e a participação ativa da comunidade acadêmica em práticas sustentáveis. Portanto, considera-se importante a continuidade e expansão do projeto de coleta seletiva no campus da Universidade de Vassouras, visando alcançar os objetivos propostos de redução do impacto ambiental, promoção do bem-estar social coletivo e de Universidade que apoia a sustentabilidade e assim atendendo os ODS da agenda 2030 da ONU.

Referências

B3. Sobre a B3. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/sobre-a-b3/. Acesso em: 24 fev. 2023.

BALASSIANO, Rafael Salim; **IKEDA**, Wilson Eduardo; **JUCÁ**, Michele Nascimento. Efeitos das práticas de ESG no custo de capital das empresas brasileiras. *REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade*, v. 13, n. 2, p. 197-217, 2023.

CALDERONI, Sabetai. Os bilhões perdidos no lixo. 4^a. Ed., Humanitas Editora/FFLCH/USP, Universidade de São Paulo, 1997.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2001. Resolução nº 275, 25 de Abril de 2001. Ministério do Meio Ambiente. 2001.

DE PAULA VIDAL, Luciana; **MAIA**, Jorge Sobral S. A importância da coleta seletiva para o meio ambiente. *Revista Hórus*, v. 3, n. 01, p. 46-60, 2006.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

Atualizado em 14/07/2023.

Anexos

Orçamento completo

Não é documento fiscal - não é válido como recibo/garantia de mercadoria - não comprova pagamento.

MAJ AV EUCLIDES ALVES G. COTIA, 353 CENTRO QUATIS RJ 27420080		Nº.: 15299 (OR)		
Data de Emissão: 10/07/23 12:05		C.N.P.J.: 23568186000185		
Fone: 24-33532226		Inscrição Estadual No.: 87042294		
Vendedor: 0009 WILLIAN				
Cliente: 1909 CONSUMIDOR				
Observacoes			Validade	
			20/07/23	
Condições Comerciais				
Descrição				
Qtd	Código	Descrição	Valor Unitario	Valor Total
1,000	#4131	UN LIVREIRA 1X04 C/ 3 DIV COLETA SELETIVA	303,43	303,43
1,000	#4132	UN LIVREIRA COLUTOR LARANJA PILHA E BATERIA 40 L	232,15	232,15
1,000	#3043	UN LIVREIRA COO/ COLETA SELETIVA P/ 5 C/ SUPORTE	773,18	773,18
1,000	#3871	UN LIVREIRA COMTEOR 240 L	628,50	628,50
1,000	#4327	UN LIVREIRA COMTEOR 660 L	2390,82	2390,82